

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Relación entre los días de internación del paciente en la unidad de terapia intensiva de adultos y la administración temprana de la nutrición enteral. Hospital Regional Río Gallegos – segundo semestre del 2019
Autor/a	Lic. Galarza, Miguel Ángel.
Director/a	Mg. Oyarzun, Marcos
Resumen	<p>Introducción: La nutrición es un aspecto muy importante dentro del tratamiento que reciben los pacientes críticos, ya que ayuda a evitar la aparición de complicaciones asociadas a la desnutrición, como úlceras por presión, dehiscencias de la anastomosis, aumento del riesgo de infección por disminución del mecanismo inmunológico de defensa, disminución y alteración de las barreras intestinal. La nutrición en paciente crítico, puede ser solo excepcionalmente oral y a demanda, y en la mayoría de los casos es artificial, a través de sondas u ostomias. La desnutrición se asocia al aumento de la morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados. En el paciente crítico, el soporte nutricional se basa, en muchas ocasiones, en la nutrición artificial, que es tratamiento de soporte cuyo objetivo principal es cubrir los requerimientos energéticos y nitrogenados de los pacientes que no pueden alimentarse normalmente. El soporte nutricional adecuado minimizará la depleción de la masa magra, ayudará a mantener la función inmune, optimizará el estado metabólico y facilitará la regeneración tisular.</p> <p>Objetivo: Relacionar el tiempo desde que el paciente ingresó a la terapia intensiva hasta que se inició la administración de la nutrición enteral, con la cantidad de días de internación de dicho paciente hasta su alta.</p> <p>Métodos: El estudio es de carácter cuantitativo, de corte transversal, descriptivo observacional, ya que se recolectarán los datos en el 3</p>

	<p>trimestre. Se realizaron observaciones de registros de las historias clínicas (HC) para extraer los siguientes datos fechas de ingreso a la terapia intensiva día de inicio de la nutrición enteral y fecha de egreso del servicio. La muestra estuvo constituida por 75 pacientes ingresados en la UTI del Hospital Regional Rio Gallegos en los meses de junio/diciembre de 2019 que iniciaron nutrición enteral.</p> <p>Resultados: El 47 % de los pacientes inició la nutrición enteral en las primeras 24 hs de ingresado a la terapia intensiva; así mismo el 41% (31 pacientes) comenzó a las 48 hs, luego de su admisión al servicio; por lo tanto, el 12 % (9 pacientes) en las 72 hs. Se observó que el 41 % (31 paciente) de este último el 22,65 % (17 paciente) se fueron de alta del servicio antes de los 9 día de internación.</p> <p>Conclusiones: El problema en estudio de la incidencia que tiene la administración temprana de la nutrición enteral y la cantidad de días de internación del paciente en la Unidad de Terapia Intensiva Adulta, si bien la estancia hospitalaria, puede estar relacionado a diversa variable la cual puede o no tener relación, pero que reviste gran importancia, para las terapias intensivas de la zona, ya que no existe ningún estudio de este tipo en la provincia de Santa Cruz, Argentina.</p> <p>En el relevamiento realizado no aparecen como asociadas las variables estudiadas, los Test indican que no hay suficiente evidencia para afirmar la hipótesis de trabajo.</p> <p>La hipótesis planteada con las dos variables no se cumple donde observó relación entre los pacientes que ingresan a las Unidades de Terapias Intensivas y recibieron nutrición enteral ante de las 72 hs. Si bien permanecieron internado entre 1-9 días esto puede estar relacionados a otros factores, en este estudio no se discriminó otros factores de riesgo o patología, se incluyó a todo los que ingresaron a la unidad de terapia intensiva que requirió nutrición enteral.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Relación días de internación; Paciente critico; Administración temprana de nutrición enteral.</p>